

СКЛЕРОДЕРМИЯМЕН АУЫРАТЫН БАЛАЛАРДЫҢ ӨМІР САПАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ

ҚАРСЫБАЕВА КУЛБАЛА РОМАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы ассистент Шымкент, Қазақстан

СЛАМБЕКОВА ӘСЕМ СМАЙЛҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-резидент Шымкент, Қазақстан

БЕКСҮЛТАНОВА НАЗЕРКЕ НЫШАНБЕКҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-резидент Шымкент, Қазақстан

Аннотация. Мақалада созылмалы аурулары бар балалардың, соның ішінде склеродермиямен ауыратын балалардың өмір сапасы (ӨС) туралы әдеби деректерге талдау жасалған. Алынған мәліметтер ұзақ уақыт ауыратын балалардың физикалық та, эмоционалдық та жағдайының зардап шегетінін көрсетеді. Педиатрияда өмір сапасын зерттеу өте маңызды бағыт болып табылатыны атап өтілген — бұл емдеудің, оңалтудың, профилактикалық және сауықтыру шараларының тиімділігін кешенді бағалау. ӨС бағалаудың ерекшелігі көрсетілген, ол ата-аналардың, дәрігерлердің және баланың жақын ортасының қосымша қорытындыларының қажеттілігін дәлелдейді. Склеродермиямен ауыратын балалардың өмір сапасы көрсеткіштеріне сипаттама беріліп, олардың денсаулық жағдайын, жүргізіліп жатқан терапияның тиімділігін, аурудың болжамын бағалауға мүмкіндік беретіні; ӨС бағалау сауалнамалары; өмір сапасының төмендеу предикторлары қарастырылған.

Түйін сөздер: склеродермия, өмір сапасы, тиімділік, емдеу, оңалту, профилактика, сауықтыру шаралары.

Қазіргі уақытта балалар арасында созылмалы аурулардың, соның ішінде әлеуметтік маңызы бар аурулардың таралуы артып келеді. Қазіргі балалар популяциясында шамамен 60%-ында созылмалы аурулар анықталады. Сонымен қатар, мүлдем сау балалардың үлесі жас ерекшелігіне байланысты айтарлықтай өзгереді: мектепке дейінгі жаста бұл көрсеткіш 13%-дан аспайды, ал жасөспірімдер арасында небәрі 1–2%-ды құрайды. Мектеп оқушыларын (1-сыныптан 9-сыныпқа дейін) ұзақ мерзімді бақылау жағымсыз үрдісті көрсетті: созылмалы патологиялардың таралуы біртіндеп өсуде, ал денсаулық топтары құрылымы III–IV топтар жағына ығысуда. Башқұрт мемлекеттік медицина университеті ғалымдарының зерттеулері нәтижесінде балалардың шамамен төрттен бірі (22,9%) созылмалы аурулармен (III топ) ауыратыны анықталған.

Өмір сапасын (ӨС) талдау балалардың денсаулық жағдайын және оларға көрсетілетін медициналық-санитарлық көмектің тиімділігін бағалаудың құралы болып табылады, әсіресе созылмалы аурулары бар балалар үшін, өйткені ол жүргізіліп жатқан терапияның тиімділігін, психологиялық және әлеуметтік бейімделу деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Өртүрлі созылмалы аурулары бар балалардың ӨС көптеген зерттеушілермен зерттелген. Алынған нәтижелер негізінде созылмалы патологияның ӨС-қа қолайсыз әсер ететіні туралы қорытындылар жасалған. Статистикалық тұрғыдан маңызды айырмашылықтар ұзақ уақыт ауыратын балалардың физикалық және эмоционалдық жағдайының зардап шегетінін дәлелдейді.

Мысалы, аутоиммундық аурулары бар балаларда ӨС төмен екені туралы мәліметтер бар. Ішектің қабыну аурулары бар балаларда мазасыздық жоғарылап, бұл бейімделудің нашарлауына және ӨС-тың төмендеуіне әкеледі; әлеуметтік бейімделудің төмендеуі I-типті қант диабеті бар балаларда байқалған. ӨС жасөспірімдік кезеңде экстремалды төмен дене

салмағымен туған балаларда, сондай-ақ балалық шақта онкологиялық аурулар мен бүйрек аурулары болған жағдайда 18–30 жастан кейін төмендейтіні анықталған.

Балалардың ең жиі кездесетін созылмалы патологиясы — бронх демікпесі кезіндегі ӨС мәселесіне арналған алғашқы ғылыми жұмыс К.Е. Эфендиева тарапынан ұсынылып, Л.С. Намазова-Баранова жетекшілігімен орындалған. А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий және И.В. Винярская редакциясымен жарық көрген педиатриядағы ӨС жөніндегі монографияда ӨС ұғымы, оның қалыптасу тарихы, қазіргі медицинадағы қолданылуы, әртүрлі әлеуметтік топтардағы балалардың ӨС ерекшеліктері сипатталған.

Диагностикалық алгоритм

ДДҰ әзірлеген «тиісті өмірлік тәжірибесі бар адамдармен конструктивті өзара әрекеттесу» тұжырымдамасына сәйкес ӨС мониторингі емдеу, оңалту және профилактикалық шаралардың нәтижелілігін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл көрсеткіш зерттеу нәтижелерін бағалау мен салыстырудың сандық әдісі болып табылады. ДДҰ балалардағы созылмалы аурулардың алдын алу тек медициналық емес, әлеуметтік аспектілерді де қамтуы тиіс екенін атап көрсетеді. Қазіргі уақытта ӨС зерттеу әдісі тек ересектерге ғана емес, педиатрия саласына да енгізілген. Бұл сау және науқас балалардың психологиялық, физикалық және әлеуметтік мәселелерін, созылмалы аурулардың балалар денсаулығына әсерін және ауру болжамын зерттеуге мүмкіндік береді. Әдіс дамыған елдер педиатриясында 20 жылдан астам уақыт бойы қолданылып келеді. Баланың физикалық, психологиялық және әлеуметтік қызмет ету деңгейі туралы негізгі ақпарат көзі — 5 жастан бастап баланың өзі берген ӨС бағасы. Қосымша ақпарат ретінде ата-аналардың, дәрігерлердің және жақын ортаның бағалауы пайдаланылады. ӨС зерттеуін жүргізу үшін ата-аналардың да, 7 жастан асқан балалардың да жазбаша келісімі

қажет. Балалардың ӨС бағалау үшін сауалнамалар қолданылады. Олардың ішінде сау және ауру балаларға арналған жалпы сауалнамалар, сондай-ақ созылмалы аурулары бар балаларға және нақты бір ауруға арналған арнайы сауалнамалар бар. Ең жиі қолданылатын жалпы сауалнама — модульдік принципке негізделген Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL 4.0). Арнайы модульдерді қосу әртүрлі аурулар кезіндегі ӨС зерттеуге мүмкіндік береді.

Шетелдік және отандық әдебиеттер деректері бойынша балалардың ӨС педиатриядағы әртүрлі ауруларды, соның ішінде ревматикалық ауруларды емдеу тиімділігінің критерийлерінің бірі ретінде қарастырылады. Солардың ішінде ювенильді склеродермия таралуы бойынша ювенильді артрит пен жүйелі қызыл жегіден кейін үшінші орында тұр. Балалардағы сызықтық склеродермияның жыл сайынғы алғашқы сырқаттанушылығы — 1 млн балаға шаққанда 3,4 жағдай; қыз балаларда 2,6–6 есе жиі кездеседі.

Склеродермия белгілері өмір бойы сақталып, көптеген ағзалардың жүйелі зақымдануына байланысты ерте мүгедектікке және ауыр психоәлеуметтік мәселелерге алып келуі мүмкін. Склеродермия кезінде ересектерде де, балаларда да тек тері зақымдануы болуы мүмкін, бірақ буындар, ішкі ағзалар және жүйке жүйесі де зақымдануы ықтимал. Кез келген созылмалы аурудағыдай, склеродермиямен ауыратын науқастардың ӨС бағалау кешенді медициналық тексеруді толықтырып, баланың денсаулық жағдайы мен терапия нәтижелері туралы нақты ақпарат алуға мүмкіндік береді. Клиникалық жақсарумен ӨС жақсаруы әрдайым сәйкес келе бермейтінін ескеру маңызды. Склеродермиясы бар балалардың ӨС кешенді бағалау үшін арнайы сауалнамалармен қатар клиникалық деректер мен функционалдық тест нәтижелері де есепке алынады.

Зерттеу мақсаты. Склеродермиямен ауыратын балалардың ӨС көрсеткіштерін денсаулық жағдайы мен жүргізіліп жатқан терапия тиімділігін бағалау критерийі ретінде сипаттау.

Материалдар мен әдістер. Тиісті жарияланымдарды іздеу халықаралық PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Cochrane Library электрондық базаларында, сондай-ақ eLibrary.ru ғылыми электрондық кітапханасында жүргізілді. Ағылшын және орыс тілдеріндегі кілт сөздер пайдаланылды. Іздеу адамдарға жүргізілген және соңғы 30 жылда жарияланған зерттеулермен шектелді. Шолуға 0–18 жас аралығындағы балалар мен склеродермия диагнозы қойылған ересектер қатысқан, валидтелген сауалнамалар арқылы ӨС бағалау деректерін қамтитын түпнұсқа зерттеулер енгізілді.

Нәтижелер. Склеродермиямен ауыратын балалар мен жасөспірімдер арасында жүргізілген сауалнамалар екі жыныста да ӨС төмендегенін және эмоционалдық әрі әлеуметтік салалардағы өзгерістердің айқын екенін көрсетті. Бұл анықталған бұзылыстарды психологиялық түзетудің қажеттілігін дәлелдейді.

С.К. Zigler және әріптестері локализацияланған склеродермияның әртүрлі түрлерінің балалар ӨС-на әсерін бағалау үшін фокус-топтармен сапалық зерттеу жүргізген. Зерттеу барысында сурет салу, симптомдар мен әлеуметтік аспектілерді талқылау, емдеу әдістері қолданылды. Нәтижесінде кіші жастағы балалардың көбіне физикалық жайсыздыққа, ал жасөспірімдердің сырт келбетінің өзгеруіне және әлеуметтену қиындығына назар аударатыны анықталды; буллинг жағдайлары да тіркелген. Бұл балалардың ӨС қосымша төмендеткен.

Жүйелі склеродермиясы бар балаларда өсу тежелуі кезінде психологиялық және әлеуметтік мәселелер айқын байқалады. Балалық шақтағы ауыр ағымды склеродермия, әсіресе ұзақ уақыт глюкокортикоидтар қолдану қажеттілігі, өсу тежелуінің дамуына көбірек ықпал етеді.

Беларусь медициналық академиясының ғалымдары Спилбергер тестін, Люшердің түстік тестін және Айзенктың жасөспірімдерге арналған сауалнамасын пайдаланып, балалардағы мазасыздық белгілерін анықтаған. Бұл бұзылыстар склеродермия түріне қарамастан жиі кездескен. Бұл склеродермияны емдеуде психотерапиялық көмекті қосқан кешенді тәсілдің қажеттілігін тағы да дәлелдейді.

Сеченов университетінің ғалымдары 3–17 жас аралығындағы 51 баланы тексеру барысында мазасыздықтың жоғары деңгейін 95%-да, когнитивтік функциялардың төмендеуін 28,6%-да, жеңіл дәрежелі депрессияны 40%-да анықтаған. Кіші жаста мазасыздық жоғары болса, ауру ұзаққа созылғанда депрессиялық белгілер басым болған.

Е. Stasiulis және әріптестері 8–17 жастағы 10 балаға сұхбат және сурет талдауын жүргізіп, беттегі ақаулар мен емнің жанама әсерлері (мысалы, салмақ қосу) балалардың да, олардың ата-аналарының да ӨС төмендететінін анықтаған. Ересек склеродермия науқастарында М. Sierakowska және әріптестері тірек-қимыл аппаратының функционалдық бұзылыстары күнделікті белсенділікті төмендетіп, мазасыздықты күшейтетінін көрсеткен. Е.Н. Park және әріптестері жүйелі склеродермиясы бар науқастардың психикалық денсаулық көрсеткіштері ревматоидты артрит және жүйелі қызыл жегімен салыстырғанда төмен екенін анықтаған.

Склеродермия кезіндегі феномен Рейно, әртүрлі ағзалар асқынулары, шаршағыштық, ұйқының бұзылуы, еңбекке қабілеттіліктің төмендеуі, сыртқы ақаулар мен өзін-өзі бағалаудың төмендігі ӨС-қа теріс әсер ететіні анықталған.

А. Hernandez және әріптестері локализацияланған склеродермияны емдеу нәтижелерін дәрігерлердің, пациенттердің және күтім жасаушылардың пікірі арқылы бағалаған. Авторлар терапия нәтижелерін бағалауда пациенттер мен олардың отбасыларының ӨС сипаттайтын пікірлері міндетті түрде ескерілуі тиіс деген қорытынды жасаған. Тері аурулары бар ересек пациенттер арасында жүргізілген зерттеулерде склеродермия кезінде соматизация, обсессивті-компульсивті бұзылыстар, депрессия және мазасыздық тән екені анықталған. Терінің және психикалық реттеу жүйелерінің эмбриондық деңгейде биологиялық байланысы бар екені белгілі. Стресс факторлары психоэмоционалдық шиеленіске әкеліп, психосоматикалық тері ауруларының дамуына ықпал етуі мүмкін.

К. Ardalan және әріптестері ювенильді локализацияланған склеродермия кезінде ӨС әсер ететін негізгі предикторлар ретінде жасушааралық матриксті, жынысты және алғашқы қаралу уақытын бөліп көрсеткен. Авторлар бұл факторлар тері зақымдануларынан да көбірек әсер етеді деп есептейді. Созылмалы стресс, депрессиялық симптомдар және ауырсыну жүйелі склеродермия кезінде әлеуметтік бейімделу мен ӨС нашарлататын маңызды предикторлар болып табылады. Ауырсыну мен депрессияны тиімді емдеу бейімделу мен ӨС жақсартатыны көрсетілген.

Балалардың физикалық, психологиялық және әлеуметтік жағдайы туралы мәліметтер склеродермияны емдеу барысында психокоррекциялық шараларды жүргізудің қажеттілігін дәлелдейді. Алайда, әдебиетте ӨС жақсартуға бағытталған емдеу мен оңалту тәжірибесін сипаттайтын жұмыстар аз, әсіресе педиатриялық тәжірибеде. 6–18 жастағы балаларға сызықтық склеродермия кезінде липофилинг қолдану тәжірибесі белгілі. Емнен кейін қабыну мен фиброз азайып қана қоймай, эстетикалық кемшілікке байланысты тітіркенгіштік, тұйықтық, шаршағыштық, ұйқы мен тәбет бұзылыстары сияқты ӨС төмендететін шағымдар жоғалған. CDLQI өмір сапасы индексінің медианасы емге дейін 10 балл болса, емнен кейін 2 баллға дейін төмендеген.

Жүргізілген әдеби талдау созылмалы аурулары бар балалардың ӨС бағалау әрбір нақты пациенттің ауру ағымы туралы толық ақпарат алуға мүмкіндік беретінін көрсетеді. Қазіргі кезеңде созылмалы аурулардың өсуі ӨС төмендеуіне әкеліп, ем тиімділігі мен ауру болжамына әсер етеді және кешенді ем барысында психологиялық түзетудің қажеттілігін көрсетеді.

Әртүрлі локализацияланған склеродермия түрлері мен жүйелі склерозбен ауыратын балалар мен жасөспірімдерге жүргізілген сауалнамалар олардың ӨС төмендегенін, әсіресе эмоционалдық және әлеуметтік салаларда айқын өзгерістер бар екенін көрсетті. Бұл психологиялық түзету жүргізудің қажеттілігін дәлелдейді.

Бірқатар авторлар жүйелі құрылымдық-резонанстық электромагниттік терапия, биологиялық кері байланыс әдісі, гипносуггестивтік терапия, аутогендік жаттығу, топтық, рационалды және мінез-құлықтық психотерапияның жүйелі склеродермиясы бар

ересектердегі психологиялық бұзылыстарды түзетуде тиімді екенін дәлелдеген. Бұл тәжірибені педиатрияда қолдану орынды болып табылады.

Қорытынды. Склеродермиямен ауыратын балалардың ӨС бағалаудың маңыздылығы күмән тудырмайды. ӨС бағалау дәрігерге аурудың әртүрлі формалары мен нақты науқастың клиникалық көрінісін толық түсінуге, балаларды емдеу бағдарламаларын, соның ішінде ремиссия кезеңінде де, жекелендіруге мүмкіндік береді. Склеродермиясы бар балаларға психотерапиялық көмек эмоционалдық және психологиялық шиеленісті азайтуға бағытталуы тиіс. Бұл ӨС жақсартуға, мазасыздық пен депрессия деңгейін төмендетуге, сондай-ақ аурудың созылмалы сипатына бейімделуге көмектеседі.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Мурашкин Н.Н., Савелова А.А., Мисбахова А.Р. Поражение лица при локализованной склеродермии по типу «удар саблей» в детском возрасте: современное лечение и коррекция последствий // Вопросы современной педиатрии. — 2022. — Т. 21. — № 5. — С. 414–418.
2. Юрьев В.К., Сайфулин М.Х. Оценка динамики качества жизни детей как критерий эффективности стационарного лечения // Вопросы современной педиатрии. — 2009. — Т. 8. — № 6. — С. 7–11.
3. Schepers SA, van Oers HA, Maurice-Stam H, et al. Health related quality of life in Dutch infants, toddlers, and young children. *Health Qual Life Outcomes*. 2017;15(1):81. doi: <https://doi.org/10.1186/s12955-017-0654-4>
4. Лапотько О.В., Торшина И.Е. Оценка качества жизни детей и подростков, страдающих различными формами склеродермии // Вестник Уральской медицинской академической науки. — 2014. — № 3. — С. 216–217.
5. Мисбахова А.Р., Мантурова Н.Е., Круглова Л.С., Мурашкин Н.Н. Отдаленные результаты применения липофилинга у детей с линейной склеродермией // Эффективная фармакотерапия. — 2025. — Т. 21. — № 3. — С. 6–9. — doi: <https://doi.org/10.33978/2307-3586-2025-21-3-6-9>
6. Милушкина О.Ю., Дубровина Е.А., Григорьева З.А. и др. Влияние современной образовательной среды на нервно-психическое здоровье детей школьного возраста // Российский вестник гигиены. — 2023. — № 4. — С. 47–56.
7. Малиевский В.А., Малиевский О.А., Баширова Г.И. и др. Методологические подходы к оценке качества жизни детей // Российский педиатрический журнал. — 2015. — Т. 18. — № 5. — С. 50–56.
8. Серавина О.Ф., Лисицына Т.А., Старовойтова М.Н. и др. Хронические стресс и психические расстройства у больных системной склеродермией: результаты междисциплинарного исследования // Терапевтический архив. — 2017. — Т. 89. — № 5. — С. 26–32.
9. Тагирова А.Р., Сичинава И.В., Ивардава М.И. Изучение взаимосвязи показателей качества жизни и клинических характеристик при болезни Крона у детей // РМЖ. — 2020. — № 2. — С. 11–14.
10. Проскурина М.В., Таранушенко Т.Е. Качество жизни детей с сахарным диабетом 1 типа как фактор медицинской и психосоциальной оценки заболевания // Забайкальский медицинский вестник. — 2023. — № 4. — С. 67–76. — doi: <https://doi.org/10.26907/2542-0406.2023.4.67-76>
11. Малиевский В.А., Малиевский О.А., Баширова Г.И. и др. Методологические подходы к оценке качества жизни детей // Российский педиатрический журнал. — 2015. — Т. 18. — № 5. — С. 50–56.
12. Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине / под ред. акад. РАН Ю.А. Шевченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова; 2021. — 664 с.